

АЛБУМИНУРИЯ И ПРОТЕИНУРИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СМЕРТНОСТИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Норбоев Аброр Абдурашидович

Республиканский специализированный научно-практический центр кардиологии, Ташкент, Узбекистан.

Юсупов Камол Эркинжанович

Республиканский специализированный научно-практический центр кардиологии Термезский филиал, Сурхандарья, Узбекистан.

Актуальность проблемы. Повышенная экскреция альбумина с мочой может быть маркером различных патофизиологических изменений, возникающих у пациентов с сердечной недостаточностью.

Цель исследования. Нашей целью было оценить распространенность и прогностическое значение соотношения альбумина к креатинину (САК) в выборочной моче у пациентов с сердечной недостаточностью.

Материалы и исследования. Поиск проводился в базах данных PubMed, Embase, ScienceDirect. Включены все исследования, в которых сообщалось о многофакторных скорректированных коэффициентах риска (HR) для альбуминурии или протеинурии, измеренной с помощью тест-полосок, в отношении смертности и/или госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью.

Результаты. Было включено семь исследований. Пять оценивали альбуминурию и пять оценивали протеинурию с помощью тест-полосок. Наш анализ выявил статистически значимое повышение риска смертности от всех причин при микроальбуминурии (1,54; 95% p = 0,0002) и макроальбуминурии (1,76; 95%; p = 0,003) у пациентов с сердечной недостаточностью. Риск смертности от всех причин и госпитализации также был значительно повышен при макроальбуминурии. Микроальбуминурия была связана со значительным повышением сердечно-сосудистой смертности и комбинированной сердечно-сосудистой смертности и госпитализации. Положительный результат теста-полоски на протеинурию был достоверно связан со смертностью при сердечной недостаточности (1,54; 95% p < 0,00001).

Вводы. Исследования показывают, что альбуминурия является не только независимым фактором риска развития сердечной недостаточности, но и может выступать в качестве биомаркера для прогнозирования неблагоприятных исходов. На сегодняшний день ни одно исследование не синтезировало доказательства ее роли как прогностического индикатора. Как микроальбуминурия, так и макроальбуминурия являются предикторами смертности у пациентов с сердечной недостаточностью. Протеинурия с помощью тест-полосок может использоваться в качестве быстрого скринингового теста для прогнозирования смертности у этих пациентов.

Использованные источники:

1. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 / European Heart Journal. – 2012 Vol. – 33 – P. 1787–1847.
2. "Prevalence of and risk factors for aspirin resistance in elderly patients with coronary artery disease" Xian-Feng Liu, Jian Cao, Li Fan, Lin Liu, Jian Li, Guo-Liang Hu, Yi-Xin Hu, Xiao-Li Li.
3. PROGRESS Collaborative Group. Randomized trial of a perindopril – based blood–pressure–lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischemic attack / Lancet. – 2001 – 358 – P. 1033–1041
4. Albuminuria and Dipstick Proteinuria for Predicting Mortality in Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wei Liang 1, Qian Liu 2, Qiong-Ying Wang 1, Heng Yu 1, Jing Yu 1 2021 May 13;8:665831. doi: 10.3389/fcvm.2021.665831. eCollection 2021.